

Globalashuv sharoitida
ona tili va adabiyotning
ijtimoiy ahamiyati va uni saqlash
tamoyillari

XALQARO ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYA TO'PLAMI

Qo'qon-2025

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA
ONA TILI VA ADABIYOTNING
IJTIMOIY AHAMIYATI VA UNI
SAQLASH TAMOYILLARI”**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYA**

UO‘K: 316.422.42
KBK 60.56(5ŷ)

Qo‘qon universiteti direktori
G‘.E.Zohidov tahriri ostida

TAHRIR KENGASHI

1. **Zeboxon Qobilova** – Qo‘qon universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, filologiya fanlari doktori, professor
2. **Shuhrat To‘xtasimov** – O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi rektori, professor.
3. **Akhlaq Ahmad Ahan** – Jawaharlal Nehru universiteti Fors va Markaziy Osiyo tadqiqotlari markazi rahbari, professor.
4. **Maqsud Asadov** – O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti direktor o‘rinbosari, filologiya fanlari doktori, professor.
5. **Bahodir Karim** – Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori.
6. **Minhojiddin Mirzo** – O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o‘rinbosari, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori.
7. **G‘ayrat Majidov** – O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi o‘rinbosari.
8. **Botirjon Ergashev** – Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti direktori.
9. **Hulkar Hamroyeva** – O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi professori, filologiya fanlari doktori.
10. **Shahlo Naraliyeva** – Qozog‘iston Respublikasi Jumabek Tashenev universiteti Xalqaro hamkorlik departamenti direktori, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).
11. **Rustam Sharipov** – Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Jadidshunoslik ilmiy-tadqiqot markazi direktori, filologiya fanlari doktori.
12. **Salimjon G‘aniyev** – Qozog‘iston Respublikasi Amir Temur jamg‘armasi xalqaro bo‘lim boshlig‘ining o‘rinbosari, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

To‘plamni nashrga tayyorlaganlar: Sh.Jumanova, M.Imomaliyeva, N.Tursunova, Sh.Payg‘amova, S.Ergasheva, N.Javharova, X.Raimova.

3. Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. –Тошкент: Akademnashr , 2010.–Б.339.
4. M.Murodova. Seni kuylayman. Yosh gvardiya, 1986.
5. M.Murodova. Bahor boshlanibdi. Yosh gvardiya, 1974.
6. Kobilova, Z. (2022). Image of a Drinker and a Hermit in the Amir Al-Ghazali. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 173-176.
7. Qodirov, A. (2024). USLUB ADABIYOTSHUNOSLIKNING MUHIM KATEGORIYASI SIFATIDA. *University Research Base*, 857-860.

“YURT” JURNALIDAGI “MARG‘INONIY. SOHIBI HIDOYA” NOMLI MAQOLA VA UNING ADABIYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI

Javharova Nilufar Odiljon qizi,
Qo‘qon universiteti.
javharovanilufar0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek matbuotining taraqqiyotida muhim o‘rin egallagan adib va noshir Ashurali Zohiriyning faoliyati tahlil qilinadi. Xususan, uning noshirlik faoliyati doirasida nashr etilgan “Yurt” jurnalining 3-sonida chop etilgan maqolalar, ularning mavzu doirasi, ijtimoiy-ma’naviy mazmuni, milliy ong va adabiy tafakkurga ta’siri haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, mazkur sonida e’lon qilingan “Marg‘inoniy. Sohibi Hidoya” nomli maqolaning to‘liq tabdili keltirilib, uning tarixiy-adabiy kontekstdagi o‘rni tahlil etiladi.

Maqolada “Yurt” jurnalining mazkur sonidagi milliy o‘zlik, ma’naviyat, islomiy meros, tarixiy shaxsiyatlar haqida berilgan maqolalar o‘zbek adabiyoti va matbuoti tarixida alohida o‘rin tutadi. Bunday publitsistik asarlar XX asr o‘zbek adabiy tafakkurida tarixiy ongni uyg‘otish, milliy qadriyatlarni mustahkamlash, ma’rifiy g‘oyalarni targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynagan.

Tadqiqot davomida “Yurt” jurnalining o‘zbek adabiyotidagi o‘rni, Ashurali Zohiriyning adabiy-publitsistik faoliyati bilan bevosita bog‘liqligi ilmiy tahlil asosida ochib beriladi. Shuningdek, “Marg‘inoniy. Sohibi Hidoya” maqolasi misolida o‘zbek matbuotida tarixiy-badiiy janrning shakllanishi va taraqqiy etishi hamda bu janr orqali adabiy merosning keng ommaga yetkazilishidagi dolzarb jihatlar yoritiladi.

Ushbu maqola o‘zbek adabiyotshunosligi, matbuot tarixi va publitsistika janrini o‘rganuvchi tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manbaa bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: Ashurali Zohiriy, Al-Margʻiloniy, “Yurt” jurnali, Turkiston oʻlkasi, jurnallar, Sohibi hidoya, maqola, tabdil.

Abstract: This article analyzes the activities of Ashurali Zohiriy, a prominent writer and publisher who played a significant role in the development of Uzbek journalism. Specifically, it examines the articles published in the 3rd issue of the “Yurt” journal, which was published during his time as a publisher. The article explores the themes, social and spiritual content of the pieces, as well as their impact on national consciousness and literary thought. Additionally, the full version of the article titled “Margʻiloniy. Sohibi Hidoya” published in this issue is provided and analyzed within its historical and literary context.

The article highlights the importance of the articles in the 3rd issue of “Yurt” journal, which address topics such as national identity, spirituality, Islamic heritage, and historical figures. These contributions hold a special place in the history of Uzbek literature and journalism. Such journalistic works played a crucial role in awakening historical consciousness, strengthening national values, and promoting educational ideas in 20th-century Uzbek literary thought.

Through this research, the article demonstrates the significant role of the “Yurt” journal in Uzbek literature, shedding light on Ashurali Zohiriy's literary and journalistic activities. It also explores how the article “Margʻiloniy. Sohibi Hidoya” reflects the formation and development of the historical and literary genre in Uzbek journalism, as well as its contribution to disseminating literary heritage to a broader audience. This article serves as a valuable scientific resource for scholars studying Uzbek literature, the history of the press, and the genre of journalism.

Keywords: Ashurali Zohiriy, Al-Margʻiloniy, *Yurt* journal, Turkistan region, journals, *Sohibi Hidoya*, article, transliteration.

1917-yil 21-iyunda “Yurt” jurnalining Ashurali Zohiriy muharrirligida 3-soni nashrdan chiqdi. Noshiri: Hoji Mavlon beridi Ashurboyuf. Undan quyidagi maqolalar oʻrin olgan:

1. Oʻzbeklar ham Turkiston. (Qalandar).
2. Turkiston tarjimai hollari: Margʻiloniy. Sohibi hidoya. (Mushohir)
3. Vaʼz va voiz. (Abdullabek)
4. Istiqbolda bizning hayot. (Muallim Shokir al Muxtoriy)
5. Uchreditelnie sobraniya va unga saylov tartiblari. (Mirmuhsin Shermuhammad oʻgʻli)
6. Turkistongʻa oid. Xoʻqand. (Ahmad Sardor)
7. Idoradan javoblar.

Jurnalning mazkur soni matbaachilarning ish tashlashlari tufayli kechikib chop etiladi. Bu haqida jurnalning mundarijasidan keyin maʼlumot berib oʻtiladi. Jurnalning 3-sonida “Sohibi Hidoya” deb

—•••••—

nomlangan maqola berib o‘tiladi. Mazkur maqolada buyuk mutaffakkir olim, “Hidoya” asarining muallifi Al-Marg‘iloniy haqida ma’lumotlar berilgan. Ushbu maqolaning joriy alifbodagi tabdili amalga oshirilib, e’tiboringizga havola qilinmoqda:

Mashohiri Turkiston tarjima hollari:
MARG‘INONIY. (Boshi o‘tgan no‘mirda.)
(SOHIBI HIDOYA)4

“Qomusi al-ulum” sohibi Marg‘inoniyning vafoti 593nchi yilda, Chingizning Buxorog‘a qilg‘on fitnasida deydur; Chingizning Buxorog‘a qilg‘on fitnasi 616nchida bo‘lg‘onlig‘idan vafoti 593nchida deyish xato bo‘lsa kerak, agar vafoti 593nchida bo‘lsa, maqbarasi Samarqandda bo‘lmaq ehtimoli ham durust bo‘ladur.

Har nechuk bo‘lsa ham qabri sharifi Samarqandda deguvchi afandilar, dalillari bilan matbuotga yozsunlar edi. Shunga o‘xshash Marg‘inoniyning asl vatani qaysi shaharda va qaysi o‘rundaligini va bu kunda nishonalarini bilguchilar ham ravshan yozsunlar edi.

“Hidoya” shorihi ibn al-Humom hazralari “Fath ul-qadar yerdi Marg‘inoniy: “al-Roshidoniy al Marg‘inoniy” deb zikr etadur. Munga ko‘ra Sohibi hidoya Roshidonlik bo‘ladur. Din va millatga zarardan boshqa bir tiyinlik naf‘i tegmogan va o‘zi noma‘lum qaysi bir odamlarning maqbarasig‘a komili ixlos bilan aylanub yurg‘uvchi Turkistonlik qorindoshlarimizga Sohibi Hidoyaning mavlud va maqbarasini bilib qo‘ymaq ulug‘ ne‘mat bo‘lub zo‘r ibratga sabab bo‘lur edi.

Marg‘inoniy hazratlari obid, zohid, fozil, adib ham shoir bo‘lub jumlai ash‘oridan biri budur:

Bil mazmun tarjimasi: (beparhez olim (mulla) ulug‘rog‘ buzuq nodon so‘fi bo‘lodur. Dinda bu ikkisig‘a ergashuvchilar uchun olamda bu ikkisidanda ulug‘ fitna topilmas) bu she‘r Sohibi Hidoyaniki.. Munga har kim o‘zi atrofli mulohaza bilan ma‘ni berib qarorg‘a kerak. Hozirda biz mundan ortiq izoh bera olmaymiz. Muarrixlar Marg‘inoniyning madhida (lam tarol-uyuna mislahu fil-ilmu val-adab) desalar ham vaqti kelganda xatolarinida ko‘rsatub qo‘yorlar. Abdulxay al Laknaviy Mazimna ismli asarinda “Hidoya”ning juz‘i avvalinda o‘n bir o‘rnida yonglishborlig‘ini ko‘rsatodur. Jumladan biri “Irkauvasjudu oyai” sharifasining avvalig‘a “vov” qo‘shub “var ka‘vu” deb zikr etgani bo‘lmish. Bu kunda Marg‘inon olimlaridan hurmat sohibi bir zot Laknaviyning shul so‘zini ko‘rubmi eshitibmi “hoy hoy Sohib hidoyag‘a mundog‘ deb beadablik kilib bo‘lmaydi” demish. Bu zot Sohibi Hidoyag‘a ixlos qilaman deb Qur‘onni g‘alatg‘a chiqarub qo‘ymish. Bizning oramizda ko‘b ishlar az sartopo shul xildadur.

Bunda ishi xato, payg‘ambarlardan boshqa kishi ma‘sum emos, bu har kimg‘a ma‘lum. Erdi Sohib Hidoya xato qilsa va oni birov ko‘rsatsa tahqir qilingon bo‘lurmi? Marg‘inoniy hazratlari “Hidoya”da: Imom

—•••••—

Shofe'iy (rahmatulloh alayh) nazdida xuruji maniy garchi beshahvat bo'lsa ham g'uslni lozim etmakini zikr qilmishdur. Sohibi Hidoyaga tobe' bo'lub ko'b xalq – mashhur fozillar ham shunga zohib bo'lmishlar. Hatto, “Hidoya”ning mo'tabar hoshilaridan biri bo'lg'on “Nihoya”da “Shofe'iy nazdida og'ir yuk ko'targan yoki baland makondan yiqilg'on bo'lub maniy chiqsa ham g'usl lozim” deydir. Ya'ni: bu kishilar barchasi “Mofiy nazdida beshahvat maniy tahoratni buzmoydur, amo g'uslni lozim tutadur” demishlar.

Shahobid-din al-Marjoniy hazratlarining “Noziro”da ko'rsatmoqig'a qarog'onda bu so'zlar xatodur. Chunki: Marjoniy hazratlari: tahorat buzulmay turub g'usl lozim bo'lmoqini tasavvur qilib bo'lmaydur. Ham haqiqatda Shofe'iy hazratlarining nazdida beshahvat maniy tahorat (vuzu)ni sindurmoydur va g'uslni albatta ijob qilmoydur” demishlar.

Abdulhay hazratlari na sababdandurki “ag'lat” qatorida muni ko'rsotmoq o'tdi.

“Hidoya”ning xalq orasida mo'tabar, ham sohibining obidligig'a dalil etib Marg'inoniyning “Hidoya” tasnifi vaqtida 13 yil muttasil ro'za bo'lg'onlig'ini va oni xalqdan yashurun tutqonlig'ini zikr eturlarda “bihayaula yo'ftur aslan” deyurlar, lekin, shul iborani zohiridan ushlob”: “bu ro'za savvul visol” (tutishdan bir necha kun ro'za tutmoq) bo'ludur. Bu bo'lsa makruh – imom Muhammad hazratlari “Mutoan” savvul visol to'g'risidagi hadislaridan keyin: “va bahazon oyihuz ulvisol makruhun va xuvan yuvosilar-rajula bayi yavmayni fias-savmi la'ya kulufial layli shaygon oyi (?) va huvaul kavlu abi hanifa rahmatulloh va al-omma deydir. Sahifa 160. – buni Sohibi Hidoya hech vaqt ishlog'on yo'qdur.” deguvchilar ham bor. Marg'inoniy hazratlari mu'taorif ro'za tarzinda 13 yil soyim bo'lsa, buning baraketidan maqbuli omma va ulamo bo'lsa bo'lg'andur. Bunda mazoyiqa yo'q. Bizning hozirgi asrimizda ham 13 yilgina emas, umri bo'yicha ro'za tutquvchilar va shuni o'zig'a nazar qilib ishga mashg'ul bo'lg'uvchi so'fiylar bor. Lekin bulardan maqbuli omma va ulamo bo'lodurg'an birgina ish sodir bo'lg'onini bilmoymiz.

Bizning dilimizga: “ibodatning muqobilig'a savob va jazo, yavm ul-jazoda berilib dunyoda (xalq qoshida) maqbul va g'ayri maqbul ishlar barchasi xususiy sabablarg'a binoan bo'lsa bo'lmasmi?” degon so'z keladur. Vallohi a'lam bis-savob.

Mashohir.

Ushbu maqola Mashohir nomli taxallus egasi tomonidan “Yurt” jurnalining 3-sonida chop etilgan, o'zbek tarixiy-adabiy merosini o'rganish va rivojlantirishda muhim o'rin tutgan bir asar bo'lib, Marg'inoniy (yoki Al-Marg'iloniy)ning hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlangan. Ushbu maqola, birinchi navbatda, Marg'inoniyning ilmiy faoliyati va uning “Hidoya” asarining tafsiri bilan bog'liq muhim tafakkur va izlanishlarni o'zida mujassam etadi.

Margʻinoniyning tarixiy shaxs sifatida tanilganligi va uning “Hidoya” asarining oʻzbek adabiyotidagi oʻrni yuksakdir. Maqolada keltirilgan fikrlar, shuningdek, uning asariga boʻlgan qiziqishni yanada kuchaytirish va ilmiy izlanishlarga turtki boʻlish maqsadida yozilgan. Margʻinoniy hazratlari oʻz zamonining buyuk ilm egalariidan boʻlib, uning “Hidoya” asari nafaqat diniy, balki maʼnaviy-axloqiy, jamiyatshunoslik sohalarida ham dolzarb ahamiyatga ega. Asarda keltirilgan ilmiy va diniy fikrlar, shuningdek, oʻz zamonidagi madaniyatni va ijtimoiy muammolarni yoritish orqali, bu asar adabiy-badiiy va ilmiy tadqiqotlar uchun muhim manbaa hisoblanadi.

Margʻinoniyning “Hidoya” asari, oʻz navbatida, oʻsha davrda yashagan musulmon olimlarining fikrlarini jamlab, ularning diniy qarashlarini yoritadi. Maqolada keltirilgan “Hidoya”ning ilmiy va diniy taʼlimotlari, shuningdek, Sharq adabiyotidagi oʻrni haqida batafsil maʼlumot beriladi. Ushbu maqola Margʻinoniyning diniy gʻoyalari, uning ilmiy ishlari va adabiyotdagi ahamiyatini tushunish uchun muhim oʻquv vositasi hisoblanadi.

Maʼlumki, Margʻinoniyning ilmiy va adabiy merosi hali ham oʻzbek adabiyotshunosligi uchun toʻliq oʻrganilmagan, shuning uchun uning asarlari haqida bunday maqolalar, oʻz navbatida, katta ilmiy ahamiyatga ega. “Hidoya” asari, xususan, uning diniy axloqiy jihatlarini, jamiyatni va odamlarni tarbiyalashda qanday rol oʻynaganini yoritishda samarali vosita hisoblanadi. Oʻrganilayotgan maqoladagi tahlil va tafsirlar, ayniqsa, adabiyotshunoslik va diniy tadqiqotlar sohasida yangi izlanishlarga zamin yaratadi.

Bundan tashqari, maqolada keltirilgan fikrlar, shuningdek, uning adabiyotdagi va matbuotdagi oʻrni, Ashurali Zohiriyning “*Yurt*” jurnalida ushbu mavzuni yoritish orqali qanday ahamiyatga ega ekanini koʻrsatadi. Ushbu maqoladagi ilmiy uslubda yozgan fikrlar va keltirilgan diniy, tarixiy, adabiy maʼlumotlar oʻzbek matbuoti va adabiyotining rivojlanishiga muhim hissa qoʻshgan.

Maqolaning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, unda chalkash berilgan tarixiy sanalar va voqealarning xronologiyasi muallif tomonidan tahlil qilinadi. Asarlarda keltirilgan maʼlumotlar boshqa tarixiy hodisalar bilan qiyoslanadi. Misol uchun: “Qomusi al-ulum” sohibi Margʻinoniyning vafoti 593nchi yilda, Chingizning Buxorogʻa qilgʻon fitnasida deyur; Chingizning Buxorogʻa qilgʻon fitnasi 616nchida boʻlgʻonligʻidan vafoti 593nchida deyish xato boʻlsa kerak, agar vafoti 593nchida boʻlsa, maqbarasi Samarqandda boʻlmaq ehtimoli ham durust boʻladur.”⁴²

Baʼzi tarixiy manbaalarda Margʻinoniyning vafoti Chingizxonning Mavorounnahrda bostirib kirgan vaqtida, deb beriladi. Muallif bu

ma'lumotdagi noaniqlikka e'tibor qiladi. Hijriy 593-yilni milodiy hisobga o'zgartirganimizda 1197-yil kelib chiqadi. Chingizxonning O'rta Osiyoga yurishi hijriy 616-yilda yuz bergan. Bu milodiy hisobda 1219-yilga to'g'ri keladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, tarixiy asarlarda Marg'iloniyning Chingiz bosqini davrida vafot etgan, degan ma'lumot tarixiy haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Biz Al-Marg'iloniyning fiqh ilmining bilimdoni, donishmad olim sifatida taniymiz. Jurnaldagi maqolada u kishining yaxshi shoir bo'lganligi haqida ham ma'lumot berib o'tilgan: "Marg'iloniy hazratlari obid, zohid, fozil, adib ham shoir bo'lub jumlai ash'oridan biri budur:

Bil mazmun tarjimasi: (beparhez olim (mulla) ulug'rog' buzuq nodon so'fi bo'lodur,

Dinda bu ikkisig'a ergashuvchilar uchun olamda bu ikkisidanda ulug' fitna topilmas).

Bu she'r Sohibi Hidoyaniki.. Munga har kim o'zi atrofli mulohaza bilan ma'ni berib qarorg'a kerak".

Maqolada aynan she'rning o'zi berilmagan bo'lsada, mazmuni keltirib o'tiladi. Anglashiladiki, Marg'iloniy hazratlari diniy-tasavvufiy mavzuda yaxshi she'rlar ijod qilganlar. Maqola davomida "Hidoya" asarining mukammal chiqqanligiga va xalq orasida shuhrat topganligining sababi sifatida shunday fikr bildiriladi: "Hidoya"ning xalq orasida mo'tabar, ham sohibining obidligig'a dalil etib Marg'iloniyning "Hidoya" tasnifi vaqtida 13 yil muttasil ro'za bo'lg'onlig'ini va oni xalqdan yashurun tutqonlig'ini zikr eturlarda "bihayaula yo'ftur aslan" deyurlar, lekin, shul iborani zohiridan ushlob": "bu ro'za savvul visol" (tutishdan bir necha kun ro'za tutmoq) bo'lodur."

Ko'rinadiki, Marg'iloniy hazratlari asar ustida ishlash jarayonida muttasil ro'zador holatda bo'lganlar va uni boshqalardan yashirganlar. Bu fikrlarni keltirar ekan, muallif o'z zamonasidagi jaholat aholidan shikoyatini yashirib o'tirmaydi, ularni ochiq tanqid ostiga oladi. "Bizning hozirgi asrimizda ham 13 yilgina emas, umri bo'yicha ro'za tutquvchilar va shuni o'zig'a nazar qilib ishga mashg'ul bo'lg'uvchi so'fiylar bor. Lekin bulardan maqbuli omma va ulamo bo'lodurg'an birgina ish sodir bo'lg'onini bilmoymiz". Ya'ni, ko'z-ko'z qilib, insonlar hurmati uchungina ibodatga mashg'ul bo'lganlar. Ammo xalq uchun, yurt uchun biror foydasi tegmaydigan insonlarning, ko'r-ko'rona ibodatlari, amalsiz ilmlari ularni olimlik martabasiga ko'tara olmasligi aytib o'tiladi. "Bizning dilimizga: "ibodatning muqobilig'a savob va jazo, yavm ul-jazoda berilib dunyoda (xalq qoshida) maqbul va g'ayri maqbul ishlar barchasi xususiy sabablarga binoan bo'lsa bo'lmasmi?" degon so'z keladur. Vallohi a'lam bis-savob."

Yuqoridagi fikrni o'qiganda aqlimizga Bahouddin Naqshbandiyning o'sha mashhur "Dil ba yoru, dast ba kor" hikmati keladi. Muallif ham

aynan shu fikrni aytmoqchi bo‘ladi, ya’ni kishining ibodati xususiy, o‘zi uchun bo‘lmog‘i kerakligi, shu bilan bir qatorda, inson xalq oldidagi vazifasini uddalamog‘i lozimligi ham ta’kidlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Yurt” jurnali 3-son. 1917-yil 21-iyun.
2. Jalolov A. O‘zbek ma’rifatparvarlik adabiyoti taraqqiyotida vaqtli matbuotning o‘rni. – Toshkent: Fan, 1993.
3. Qosimov B. Izlay-izlay topganlarim. – Toshkent, 1993

Madinaxon MUXAMEDOVA. RASSOMNI ILHOMLANTIRGAN RAQQOSA.....	119-123
Shakhodat MADAMINOVA. THE CONCEPT OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	123-129
Xursandbek TO‘LIBOYEV. ULUG‘BEK HAMDAMNING “TOSH” HIKOYASIDA YOVUZLIK FORMULASI VA RAMZLAR SINTEZI.....	129-133
Xosiyat BEKMIRZAYEVA. O‘ZBEK - QIRG‘IZ ADABIYOTI, TARJIMALAR.....	133-141
Nilufarxon XALILOVA. QO‘QON XONLIGI DAVRI ANTROPONIMIYASIDA ISMLARNING UYQASHLIK XUSUSIYATI...141-146	
Dilshunosxon INOMOVA. BORLIQNI ANGLASHNING FALSAFIY-BADIIY TALQINI (MUKARRAMA MURODOVA IJODI MISOLIDA)...146-149	
Nilufar JAVHAROVA. “YURT” JURNALIDAGI “MARG‘INONIY. SOHIBI HIDOYA” NOMLI MAQOLA VA UNING ADABIYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI.....	149-155

3-SHO‘BA. ONA TILI VA ADABIYOT TA‘LIMIDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Mashhuraxon DARMONOVA. ONA TILI VA ADABIYOT ORQALI NOMODDIY MADANIY MEROSNI SAQLASH HAMDA AVLODDAN-AVLODGA YETKAZISH.....	157-161
Ehtiyotxon IBRAGIMOVA. USLUBSHUNOSLIKDA “IRONOLOGIYA” YO‘NALISHI XUSUSIDA.....	161-167
Mirhojiddin JAMOLIDDINOV. ADABIYOT DARSLARIDA TASVIRIY SAN‘AT DARSLARINI BOG‘LAB O‘TISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	167-174

Barno ABDURAHMONOVA. O‘QUVCHILAR SAVODXONLIGINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING METODIK TA’MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	174-177
Shahnoza JUMANOVA. ELEKTRON ADABIYOT DARSLIKHLARI: IMKONIYAT VA MUAMMOLAR.....	177-183
Guljaxon ERKINJONOVA. BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA ONA TILINI O‘QITISHDA MILLIY QADRIYATLAR VA ETNOESTETIK MADANIYAT UYG‘UNLIGI.....	183-189
Madina MULLAYEVA. BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI SHE‘RIY ASARLAR USTIDA ISHLASH METODIKASINI MEXANIZMLARINI ISHLAB CHIQUISH.....	189-193
Dilzodaxon AKBAROVA. THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING THE UZBEK NATIVE LANGUAGE AND LITERATURE.....	193-198
Shaxlo MA‘MUROVA. QO‘SHMA SO‘Z YASASH – UMUMIY SO‘Z YASALISH STRATEGIYASI SIFATIDA.....	198-205
Jo‘rabek YO‘LDASHEV. ETNONIMLAR DERIVATSIYASI.....	205-209
Saida DAVLATOVA. BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA FE‘LLARNING SHAXS-SON QO‘SHIMCHALARINI O‘RGATISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.....	209-215
Zeboxon SULTONOVA. THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN LANGUAGE EDUCATION.....	215-219
Ezoza FAYZULLAYEVA. IMPROVING MOTHER TONGUE AND LITERATURE EDUCATION THROUGH THE STEAM APPROACH.....	219-224
Ulug‘bek SHARABAYEV. ZAMONAVIY O‘QITUVCHIGA QO‘YILGAN TALABLAR.....	224-230
Orifxon TILLAXO‘JAYEV. USTOZ-SHOGIRDLIK MAKTABLARI.....	230-235

